

НЕКОТОРЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА

Икрамова Зулфия Адиловна

Ташкентский государственный медицинский университет

Аннотация

Воздух производственных помещений загрязняется выбросами технологического оборудования или технологических процессов без локализации отходящих веществ. Удаляемый из помещений вентиляционный воздух является причиной загрязнения атмосферного воздуха промышленных площадок и населенных мест. Сточные воды кожевенных заводов проходят три стадии очистки: механическую, химическую и биологическую.

Annotation

The air in industrial premises is polluted by emissions from process equipment or industrial processes without containment. Ventilation air removed from premises is the cause of atmospheric air pollution in industrial sites and populated areas. Wastewater from tanneries undergoes three stages of treatment: mechanical, chemical, and biological.

Ключевые слова

профессиональные отравления, процесс производства, химические вещества, острые и хронические отравления, окружающая среда.

Key words

Poisoning, production process, chemicals, acute and chronic poisoning, environment.

Известно, что кожевенное производство относится к отраслям промышленности в которых имеется потенциальная опасность профессиональных отравлений и заболеваний работающих. Это происходит из-за того, что в процессе производства работающим приходится соприкасаться с химическими веществами, имеющими те или иные токсичные свойства. Например, в отмочно – зольных цехах выделяется аммиак, сероводород, соединения фтора; в дубильных цехах – оксид серы, сероводород, оксид хрома (III), пары серной кислоты, фенола, оксидов азота, формальдегида и др. В красильных, жировальных и отделочных цехах – аммиак, пары анилина, серной, соляной, муравьиной и уксусной кислоты, формальдегида, нашатырного спирта, ацетона, эфиров акриловой кислоты бутилацетата, этилового и бутилового спирта, различные пыли. В цехах производимых лаковых кож – пары скипидара спиртов, эфиров, сажа; на химических станциях аммиак, сероводород, оксид хрома (IV), оксид азота, пары серной, соляной и уксусной кислоты, альдегидов и др., на щелочных станциях сероводород, пыль щелочей известковая; в шерстомойках – сероводород, пыль от шерсти.

Под действием этих токсичных веществ в организме человека могут происходить различные нарушения, которые проявляются в виде острых или хронических отравлений [2].

Воздух производственных помещений загрязняется выбросами технологического оборудования или технологических процессов без локализации отходящих веществ. Удаляемый из помещений вентиляционный воздух является причиной загрязнения атмосферного воздуха промышленных площадок и населенных мест.

Под отходами кожевенного производства понимают остатки сырья, материалов полуфабрикатов образуются в процессе превращения исходного материала в готовую продукцию, утратившее полностью или частично потребительские качества исходного материала и поэтому используемые с повышенными затратами или вовсе не используемые по прямому назначению [3].

По химическому составу кожевенные отходы делятся на коллагенсодержащие и жиросодержащие. Отходы кожевенного производства являются белковыми веществами, которые относятся к быстро портящимся веществам, в результате разложения образуются глинистые вещества выделяющий неприятный запах, загрязняющие окружающую среду. Сточные воды кожевенного производства являются сильно загрязненными концентрированными и токсичными. Они содержат растворимые и нерастворимые вещества. Характерными компонентами сточных вод кожевенного производства являются хлориды, гидроксид кальция, сульфиды, токсичный сероводород, белковые вещества, дубильные вещества – трудно разлагаемые фенольные соединения ПАВ, жировые вещества, красители и др.

Кожевенные заводы расположенные в больших городах, спускают сточные воды после предварительной очистки в городскую канализационную сеть. Сточные воды кожевенных заводов проходят три стадии очистки: механическую, химическую и биологическую.

Механическую очистку проводят с целью удаления из сточных вод основных грубых примесей. Эти загрязнения удаляются на локальных устройствах непосредственно на производстве.

Химическая очистка – осаждение взвешенных частиц и примесей коллоидной степени дисперсности с помощью коагулянтов. Химическая очистка сточных вод кожевенного производства производится в очистных сооружениях вблизи на территории производства или.

Биологическая очистка осуществляется с участием микроорганизмов, которые минерализуют растворимые органические вещества. Вышеизложенные сведения позволяют сделать выводы, что кожевенное производство является потенциально опасным, которые выделяя вредности создают окружающей среде экологические негативные нагрузки.

Экологическая проблема кожевенного производства осложняется еще тем, что когда построенные предприятие на окраине городов, вследствие миграции населения сельской местности в городе, урбанизация в результате миграции населения из сельской местности на окраин городов, экологическая проблема кожевенного производства осложняется, тем самым создавая дополнительную экологическую нагрузку.

Список использованной литературы

1. Кондауров Б. П., Захарова А. А., Александров В. И., Базшиева Л. Т., Салтыкова В. С. Сточные воды кожевенного предприятия: проблемы и решения. — М.: МГУДТ, 2011. — 285 с.
2. [Ковчур С.Г., Потоцкий В.Н. и др. Охрана труда.](#) – Витебск: 2010. – 178 с.
- 3..Мараджапов Б.И. «Разработка технологии переработки отходов кожевенно – обувного производства для получения кожеподобных материалов» Дисс. Канд.техн.наук. Алматы – 2007. 160с.
4. Мараджапов Б.И. «Разработка технологии переработки отходов кожевенно – обувного производства для получения кожеподобных материалов» Дисс. Канд.техн.наук. Алматы – 2007. 160с.